

ARTIGO 5. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO: GARANTIAS INDIVIDUAL E COLETIVAS DOS DIREITOS TRABALHISTAS POR MEIO DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS.**Work Analogous to Slavery: Individual and Collective Guarantees of Labor Rights Through the Conduct Adjustment Agreement.****Resumo**

Neste artigo, procurou-se discutir sobre o trabalho análogo ao de escravo no Brasil e como o Ministério Público do Trabalho, através do Compromisso de Ajustamento de Conduta, age de forma a tutelar os direitos trabalhistas existentes, reprimindo os empregadores autores e compensando os trabalhadores que se encontram nesta situação, sem que seja necessária a provocação do Poder Judiciário, uma vez que se trata de um acordo extrajudicial. Para tanto, realizou-se pesquisas bibliográficas em doutrinas, sítios oficiais dos órgãos públicos vinculados ao combate do trabalho análogo ao de escravo com MPT, STF, STJ e artigos e monografias sobre o tema. Foi possível constatar que a prática do trabalho análogo ao de escravo é mais comum do que se imagina e por muitas vezes de forma recorrente pelos empregadores, principalmente na atividade rural. Contudo,

Abstract

This article aims to discuss work analogous to slavery in Brazil and how the Public Labor Prosecutor's Office (*Ministério Público do Trabalho - MPT*), through the Conduct Adjustment Agreement (*Termo de Ajustamento de Conduta - TAC*), acts to protect existing labor rights by holding offending employers accountable and compensating workers in such conditions, without requiring judicial intervention, as it is an extrajudicial agreement. The research involved a bibliographic review of doctrines, official websites of public bodies linked to combating work analogous to slavery, such as the MPT, STF, STJ, as well as articles and monographs on the subject. It was found that the practice of work analogous to slavery is more common than often imagined, frequently recurring among employers, particularly in rural

¹ Bacharelanda em Direito pela Uningá. elainemilani51@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7783-1031>.

² Bacharelanda em Direito pela Uningá. email@hospedagem.com. ORCID:

³ Bacharelando em Direito pela Uningá. patrick.vcezar@gmail.com. ORCID:

⁴ Mestre em ciências jurídicas aplicadas ao direito da personalidade pela Unicesumar (2022). Pós-graduando em Advocacia Digital e proteção de dados pela Escola Brasileira de Direito EBRADI (2022). Tem experiência na área de direito, com ênfase em civil, trabalhista e processual trabalhista pela Damásio Educacional (2018) e instrumentos de resolução de conflitos e construção de círculos de paz pela Universidade Estadual de Maringá (2018). É especializado em docência no ensino superior (lato sensu) pela Unicesumar (2017). Tem formação em professional coach e programação neurolinguística. Tem experiência na área da educação com ênfase em neurociências aplicada à educação pela Universidade Estadual de Maringá (2016). Possui graduação em Direito pela Faculdade Maringá (2015). Advogado regularmente inscrito na OAB/PR sob o n.º79.920 (2015). vitormonarin@advocaciamonarin.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5698-6521>.

não é uma exclusividade do setor primário, visto a constatação de grande aumento desta atividade laboral irregular nos grandes centros. Desta forma, a discussão sobre o tema torna-se de suma relevância, não se esgotando neste artigo.

activities. However, it is not exclusive to the primary sector, as there has been a significant increase in such irregular labor practices in urban centers. Thus, the discussion of this topic is of utmost importance and is far from being exhausted in this article.

Palavras-Chave: Trabalho análogo ao de escravo. Ministério Público do Trabalho. Compromisso de Ajustamento de Conduta. CAC.

Keywords: Slave-like labor. Labor Prosecutor's Office. Conduct Adjustment Commitment. CAC.

SUMARIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. HERANÇA HISTÓRICO-SOCIAL DO TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. 3. DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL. 4. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. 4.1. POLÍTICAS ESTATAIS DE COMBATE AO TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO. 5. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 6. COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. 6.1. CONCEITO. 6.2. CONTEÚDO E AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. 6.3 A EFICÁCIA JURÍDICA DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA A EFETIVA GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS. 7. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

Desde os primórdios, o labor sempre foi intrínseco ao homem. Foi através da mão de obra humana que a sociedade evoluiu até os dias atuais. Por ser essencial a sociedade, faz-se necessária a regulamentação das atividades laborais, assim como, a fiscalização do cumprimento destas regras.

Atualmente, o ordenamento jurídico pátrio é enfiado de normas legais que tutelam os direitos trabalhistas, que foram conquistados através de diversas lutas, revoluções ao longo dos séculos. Entretanto, mesmo nos tempos modernos, identifica-se práticas trabalhistas oriundas dos tempos de mão de obra escrava, fato que nada nos orgulha.

Desta forma, o presente trabalho aborda a problemática do trabalho análogo ao de escravo, ou também conhecido como “escravidão contemporânea”. Tem-se por objetivo, apresentar com mais ênfase, o combate a esta prática abominável – “a antítese do trabalho digno” (MIRAGLIA, 2008 p. 152), pelo Ministério Público do Trabalho, com a utilização do Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC), bem como, a eficácia desta medida, visto o empregador não ser inicialmente processado civil ou criminalmente.

2. HERANÇA HISTÓRICO-SOCIAL DO TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO

A época escravagista da história brasileira, vastamente difundida no conhecimento popular, contribuiu significativamente para a perpetuação do

labor em condições análogas ao de escravo. Nos tempos de escravidão, primeiro os índios – povos nativos do Brasil colônia, e posteriormente pessoas de raça negra, advindas do continente africano, eram considerados objetos, verdadeiras ferramentas de trabalho. Completamente despersonalizadas, possuíam status de coisa, pertencente ao senhor da casa grande.

Com o advento da Lei Áurea (Lei nº 3.353 de 13 de maio de 1888), o Estado extingue o direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra. Escravos são reconhecidos como pessoas livres. Contudo, sem políticas públicas estatais que dessem amparo a essas pessoas, surge um grande problema social: a população de rua aumenta exponencialmente, assim como a violência contra estes.

Importante lembrar que, à época, aquelas pessoas detinham apenas o conhecimento do trabalho braçal. Assim, muitos se viram obrigados a submissão laboral para aquele que era seu senhor, em troca de moradia, alimentação e proteção. Cabe salientar que, mesmo com a Proclamação da República em 1889, o Brasil tinha sua estrutura social baseada no Coronelismo, uma população predominantemente rural e economia fortemente vinculada ao setor primário. Outro fator importante que alimentou esta prática, foi a imigração de estrangeiros, principalmente de italianos e japoneses, que formaram colônias no território brasileiro. Muitos deixaram seus países e rumaram para as américas, fugindo da 1ª Guerra Mundial.

As práticas adotadas pelos coronéis constituam-se em subsidiar os custos de viagem destes imigrantes, bem como oferecer estadia e alimentação quando chegassem em terras brasileiras. Desta forma, o imigrante iludia-se com a garantia de sair da sua terra natal, tendo a certeza trabalho garantido quando chegasse em seu destino. Entretanto, a realidade se mostrava diferente em solo brasileiro. Os custos de suas vindas eram cobrados por seus empregadores. Os imigrantes se viam obrigados a trabalharem até saldarem suas dívidas, as quais, nunca acabavam, pois, a estadia e alimentação assim como suas necessidades básicas de sobrevivência, eram contabilizados e somados ao montante da dívida já existente. Tem-se então, a servidão por dívida em um ciclo sem fim, prática existente desde os tempos feudais. Os trabalhadores eram submetidos a jornadas de trabalho exaustivas, com baixa remuneração e alimentação precária. Viviam em condições degradantes e presos a uma dívida que não se findava.

3. DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL

Os direitos trabalhistas existentes na atualidade foram conquistados depois de muitas lutas. Como já explanado, tem-se a “coisificação” do escravo durante o período pré-industrial brasileiro. Na zona europeia, por consequência da Revolução Industrial, surgem leis de proteção ao trabalhador. A fiscalização, no que concerne ao efetivo cumprimento daquelas disposições legais, ganha forma através da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Esta se

consiste em uma agência da ONU (Organização das Nações Unidas, especializada nas questões trabalhistas. A OIT tem por finalidade principal, verificar o cumprimento das normas internacionais do trabalho.

No Brasil, as condições degradantes do trabalho escravo se mantiveram por muitos séculos sem qualquer intervenção estatal. Pode-se afirmar que foram praticadas até durante os tempos de república. O Brasil é signatário da OIT, assim, as primeiras legislações trabalhistas “saíram do papel”, por pressão externa e influência daquela organização, bem como, o avanço industrial, no início do século XX.

Em 1934, com a promulgação da Constituição, tem-se a permissão para a instituição dos sindicatos trabalhistas. Em 1937, o então Presidente Getúlio Vargas, outorga uma nova Constituição Federal, a qual, limita poderes dos sindicatos e os transfere para o Estado. Esta carta magna possuiu grande influência da “carta del lavoro” criada na Itália de Mussolini. Nela, os direitos coletivos trabalhistas eram de competência do Estado, ficando vedados os sindicatos de abordarem sobre o tema.

A Era Vargas ganhou grande destaque na garantia legal dos direitos trabalhistas, principalmente pela aprovação da Consolidação das Leis Trabalhistas em 1º de Maio de 1943. A CLT não se consiste em um código trabalhista, mas sim, uma sistematização de leis trabalhistas esparsas existentes na época, junto ao acréscimo de novos dispostos legais, que tutelam até os dias atuais direitos como o salário-mínimo, a

jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, a carteira de trabalho, férias remuneradas, o fundo de garantia por tempo de serviço entre outros.

Em 1967, os militares assumem o poder estatal e outorgam nova Constituição, que, dois anos mais tarde, teriam suas disposições constitucionais mais asseveradas, através do Ato Institucional 5 ou AI-5. Uma das principais medidas, foi o fechamento dos sindicatos trabalhistas.

A Constituição Federal de 1988, marcou a transição do poder estatal para a sociedade civil. Também conhecida como constituição cidadã, vincula-se a este conceito, por garantir direitos até então suprimidos a todos. O art. 5º da CF/88, positiva os direitos fundamentais de todos que estão no território brasileiro, alcançando inclusive, os estrangeiros que aqui vivem. Em seu inciso XIII lê-se “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.”.

O art. 8º CF/88 garante o direito de sindicalização e associação profissional. Importante dar especial destaque ao art. 7º da carta magna de 1988. Neste, o constituinte relaciona os direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. Veja-se:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei

complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III – fundo de garantia do tempo de serviço;

IV – salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;

XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei;

XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;

XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

XIX – licença-paternidade, nos termos fixados em lei;

XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;

XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

XXIV – aposentadoria;

XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;

XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;

XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;

XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos;

XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer

trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.

Mesmo com o advento da CF/88, os direitos trabalhistas existiam, porém, eram suprimidos por empregadores, que, visando a redução máxima do custo da mão de obra e aumento do lucro sobre a sua atividade, empunhavam suas próprias “regras trabalhistas” aos seus colaboradores.

4. TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO

O trabalho escravo é uma situação de exploração extrema, de violações dos direitos humanos, onde os trabalhadores são submetidos a condições degradantes, a horários de trabalho extenuantes e muitas vezes privados da sua liberdade.

Devemos entender como se dá a citada restrição à liberdade do indivíduo. Em regra, parte-se de uma falsa alegação do próprio empregador ou o seu preposto, vulgarmente conhecido por “coióte” sobre um débito contraído em face do trabalhador, tendo como causa, o consumo de produtos ou alimentos consumidos pelo trabalhador, bem como, equipamentos utilizados na atividade laboral e valores financiados pelo empregador, que possibilitaram o transporte do trabalhador até o local de trabalho, sendo muitas vezes, em outro Estado do território nacional.

Por tal argumento, aborda-se obrigatoriamente sobre os juros totalmente desproporcionais e irreais cobrados do trabalhador, pelo “atraso” no pagamento da suposta dívida, levando o trabalhador a um ciclo vicioso, ou seja, sua dívida nunca acaba, apenas cresce de forma exponencial, sendo necessário, expedientes de altas horas sem descansos ou até mesmo, férias das atividades realizadas, caracterizando o trabalhador o papel de escravo contemporâneo.

Exatamente nesse momento começa a restrição à liberdade, ele não pode se ausentar do ambiente de trabalho, sendo obrigado a morar no local, para que consiga realizar tais jornadas sem o devido descanso, até que os seus débitos sejam totalmente pagos ao “credor”. Para MARTINEZ (2019) “trabalho escravo engloba as distintas figuras do trabalho forçado, indecente e degradante”.

Em diversas ocasiões em que houve a escravidão moderna, o empregador não aceita o pagamento em dinheiro, apenas tem o interesse em receber com a mão de obra. Por

já estar acostumado às condições precárias, o trabalhador entende e pensa na “normalidade” em possuir a necessidade de dormir no próprio local de trabalho, não ter acesso a um banheiro ou local adequado para se alimentar durante suas refeições, desconhece que essas situações não são permitidas e configuram trabalho escravo, que está tipificado no artigo 1º da Portaria nº 1.293/2017 MPT, que dispõe:

art. 1º [...] considera-se em condição análoga à de escravo o trabalhador submetido, de forma isolada ou conjuntamente, a:

- I – Trabalho forçado;
- II – Jornada exaustiva;
- III – Condição degradante de trabalho;
- IV – Restrição, por qualquer meio, de locomoção em razão de dívida contraída com empregador ou preposto, no momento da contratação ou no curso do contrato de trabalho;
- V – Retenção no local de trabalho em razão de:
 - a) Cerceamento do uso de qualquer meio de transporte;
 - b) Manutenção de vigilância ostensiva;
 - c) Apoderamento de documentos ou objetos pessoais.

Sabe-se que o ordenamento jurídico é dividido em esferas. Temos como principal, a esfera civil, responsável por guiar os passos da sociedade, as relações comerciais, os atos do poder público, entre outros. Deixando as questões ou crises sociais mais graves, para a esfera criminal. Essa só deve ser acionada,

para resolver problemas sociais que não podem ser resolvidos pela esfera civil.

De tamanha relevância que tem para a sociedade o trabalho análogo ao de escravo, que até mesmo o encontramos descrito como prática criminosa, como se vê no art. 149 do Código Penal. Vejamos:

Art 149 CP – Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:

Pena – reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

- I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho;
- II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.

§ 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido:

- I – contra criança ou adolescente;
- II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem.

4.1. POLÍTICAS ESTATAIS DE COMBATE AO TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO

O Estado adota diversos mecanismos que visam combater o trabalho análogo ao de escravo, podendo estes serem judiciais ou extrajudiciais.

Para operacionalizar essas metas institucionais, o MPT utiliza diversos instrumentos institucionais, como o inquérito civil, a mediação, a arbitragem, a audiência pública, a ação civil pública, o dissídio coletivo de greve, a ação anulatória de cláusulas de convenção de acordo coletivo de trabalho etc. (BEZERRA LEITE, 2020 p.286)

Como exemplo dos extrajudiciais, podemos citar a “lista suja”. Trata-se de uma relação nominal que contém os empregadores que foram autuados pela prática do trabalho análogo ao de escravo. Esta lista tem a função de dar publicidade à sociedade, de quem pratica determinada conduta.

Também, faz-se importante destacar a atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, vinculado ao MPT e que atua diretamente na fiscalização e constatação da prática do trabalho análogo ao de escravo. Este grupo é constituído por auditores-fiscais da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), que além do trabalho análogo ao de escravo, atua no combate ao trabalho infantil.

Dos mecanismos judiciais, citamos o inquérito civil, que visa a junção de provas da existência do trabalho análogo ao de escravo, bem como, a vinculação do empregador responsável; a ação civil pública e a ação civil coletiva, propostas pelo MPT, visando defender os direitos coletivos e individuais dos

trabalhadores e por fim, o Compromisso de Ajustamento de Conduta, mecanismo objeto deste artigo.

5. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é órgão essencial na promoção da justiça social. No que se refere ao trabalho análogo ao de escravo, aquele é responsável pela fiscalização das condições de trabalho em que o trabalhador está submetido e caso sejam constatadas irregularidades, o MPT é responsável pela regularização da situação anormal.

O modelo atual brasileiro do Ministério Público do Trabalho, em linhas gerais, teve como inspiração o modelo norte-americano do National Labour Relations Board (NLRB), órgão administrativo que exerce a função de fiscal da lei e órgão agente. (SANTOS E HAJEL FILHO, 2020)

Neste sentido, o MPT faz uso do Compromisso de Ajustamento de Conduta, ferramenta que vincula o empregador em situação irregular às obrigações de fazer e dar, que tenham como objetivo a normalização das condições irregulares constatadas.

A inspeção das condições de trabalho e o monitoramento contínuo são elementos críticos do Compromisso de Ajustamento de Conduta, tendo em vista, prezar pela garantia do cumprimento dos termos ajustados e repressão à recorrência das práticas ilegais. Seguem os principais aspectos desse monitoramento:

Inspeção das condições de trabalho:
Autoridades responsáveis como o Ministério

público do trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego podem realizar inspeções regulares nas instalações de trabalho para verificar se as condições de trabalho estão de acordo com o que foi acordado no local de trabalho. Isto pode incluir a verificação das condições de alojamento, segurança no emprego, horário de trabalho, pagamento de salários e outros aspectos relevantes.

Documentação de monitorização: é importante verificar se os empregadores mantêm registros trabalhistas adequados, tais como registros de condução, contratos de trabalho e folhas de vencimento, entre outros. Isto ajuda a evitar práticas como trabalho não registrado ou pagamentos “off”.

Julgamento de reclamações: as autoridades devem estar preparadas para receber reclamações de trabalhadores ou outras partes interessadas e investigá-las prontamente. A comunicação aberta e segura é essencial para garantir que as violações não passem despercebidas.

Monitorização do cumprimento do CAC: é importante que as autoridades ou terceiros designados monitorizem eficazmente o cumprimento do CAC. Isto pode incluir visitas regulares ao local, revisão de documentos e entrevistas com o pessoal.

Ações legais em caso de descumprimento: se o empregador não cumprir as obrigações estabelecidas no CAC, as autoridades podem adotar medidas legais coercitivas para garantir seu cumprimento. Isto pode incluir a imposição de multas ou ações legais.

Educação e sensibilização: além da fiscalização, é importante promover a

educação e a sensibilização dos trabalhadores, dos empregadores e da comunidade em geral sobre os direitos laborais e os princípios dos direitos humanos. Isso pode ajudar a prevenir violações futuras.

6. COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

6.1. CONCEITO

O Compromisso de Ajustamento de Conduta é um instrumento legal que permite ao Ministério Público do Trabalho e outros órgãos firmarem acordos com empregadores e demais interessados para corrigir irregularidades trabalhistas, incluindo casos de trabalho análogo ao escravo. O principal objetivo do CAC é garantir o cumprimento da legislação laboral, apoiar a regularização das condições de trabalho e reparar os direitos dos trabalhadores afetados.

É importante ressaltar que o CAC não substitui a responsabilidade criminal dos envolvidos em casos de trabalho equiparado ao escravo. Os responsáveis poderão ser processados de acordo com a legislação brasileira. Além disso, o combate ao trabalho escravo envolve a atuação de diversas instituições, como o Ministério Público, a Polícia Federal e o Ministério do Trabalho, trabalhando em conjunto para identificar, investigar e combater essas práticas.

O CAC desempenha um papel importante na garantia dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, na promoção de um ambiente de trabalho digno e respeitoso, contribuindo para a erradicação do trabalho escravo no Brasil. Algumas das

medidas que podem ser incluídas no CAC relativas ao trabalho obrigatório incluem:

Regulação das condições de trabalho, garantindo aos trabalhadores um ambiente seguro e digno;
Pagamento de salários atrasados ou não pagos;
Pagamento de indenização por danos morais e materiais aos trabalhadores atingidos;
Revisão das condições de trabalho e monitorização contínua, visando garantir que as violações não se repitam;
Educação e formação de empregadores no domínio do trabalho e dos direitos humanos;
Medidas corretivas generalizadas para conscientizar o público sobre a importância do combate ao trabalho escravo, e;

Possibilidade de sanções legais caso o empregador não cumpra o acordo.

6.2. CONTEÚDO E AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

O ajustamento das condições de trabalho é uma parte essencial do CAC quando se trata de casos de trabalho análogo ao escravo. Isto inclui garantir que os trabalhadores tenham um ambiente de trabalho seguro e digno, o que inclui diversas medidas, tais como: Condições de trabalho adequadas, proporcionando o acesso a instalações sanitárias, abrigo contra as intempéries, instalações para preparação de alimentos e descanso adequado; Segurança no trabalho, segurança dos colaboradores deve ser garantida, através da utilização de

equipamentos de proteção individual (EPI) quando necessário e a implementação de medidas de prevenção de acidentes de trabalho; Respeito a jornada de trabalho, os limites legais de horário de trabalho devem ser observados e o pagamento de horas extras; Pagamento dos salários de forma regular e justa, os salários devem ser pagos regularmente e de acordo com as normas legais e não deve haver retenção não autorizada de salários; Garantia da liberdade e a dignidade dos trabalhadores, os colaboradores não devem ser sujeitos a coerção, ameaças ou privação de liberdade; Fornecimento de alimentação e alojamento adequados, sempre que necessário, os empregadores devem fornecer aos trabalhadores alimentação e alojamento adequados; Acesso aos serviços de saúde.

Trata-se de uma ferramenta importante utilizada para garantir a implementação e monitorização eficazes de melhorias das condições laborais, com especial ênfase aos vencimentos não pagos e a indenização por danos morais e materiais devidas aos trabalhadores vítimas do trabalho análogo ao de escravo.

Nele, adotam-se medidas destinadas a reparar os danos sofridos pelos trabalhadores e garantir que estes recebam o que lhes é devido, de acordo com a legislação laboral e os direitos humanos. Para tanto, são adotadas as seguintes obrigações:

Pagamento de salários atrasados ou não pagos: Se os trabalhadores afetados não tiverem recebido os salários devidos, o CAC pode incluir uma obrigação por parte do empregador de devolver esses salários. Isto é

necessário para garantir que os trabalhadores sejam compensados pelo seu trabalho e recebam o que lhes é devido.

Indenização por danos morais e materiais: Além dos salários atrasados, os trabalhadores poderão ter direito a indenização por danos morais e materiais em decorrência de condições degradantes ou abusos sofridos. O objetivo desta medida é compensar o sofrimento mental e emocional, bem como, quaisquer perdas financeiras resultantes das práticas ilegais.

Cálculo e Acordo de Remuneração: O cálculo e acordo de remuneração podem fazer parte do CAC. Geralmente, trata-se de uma avaliação caso a caso para determinar o valor apropriado da remuneração para cada trabalhador afetado. O acordo pode especificar como e quando tais danos serão pagos.

Monitorização e fiscalização: O CAC também pode incluir mecanismos de monitorização e fiscalização para garantir que os salários atrasados e as indenizações por despedimento sejam pagos conforme acordado.

Ainda, a educação e a formação dos empregadores em matéria de direitos laborais e humanos são medidas importantes que podem ser incorporadas no CAC. Estas iniciativas visam promover o conhecimento e a compreensão das obrigações legais e éticas relacionadas com o trabalho e contribuir para a prevenção das suas violações no futuro.

6.3. A EFICÁCIA JURÍDICA DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA A EFETIVA GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS TRABALHISTAS

Mister sublinhar que estas medidas não só compensam os trabalhadores pelos danos sofridos, como também, desencorajem práticas ilegais e injustas por parte dos empregadores, contribuindo assim para a prevenção futura de casos de trabalho análogo ao escravo. Além disso, a indenização por danos morais e materiais busca restaurar a dignidade dos trabalhadores atingidos e ajudá-los a se recuperarem dos traumas que possam ter enfrentado.

A regulamentação das condições de trabalho é essencial para garantir a dignidade e os direitos dos trabalhadores e para eliminar práticas exploradoras e abusivas no local de trabalho. Assim, a monitorização contínua é fundamental na prevenção do trabalho análogo ao de escravo, garantindo que as melhorias acordadas sejam efetivamente implementadas e que os trabalhadores sejam protegidos de práticas injustas e ilegais.

Nesta senda, o CAC desempenha um papel importante na garantia dos direitos individuais e coletivos dos trabalhadores, na promoção de um ambiente de trabalho digno e respeitoso, contribuindo para a erradicação do trabalho análogo ao de escravo no Brasil.

7. CONCLUSÃO

Neste Trabalho de Conclusão de Curso, não se objetivou esgotar o tema abordado, mas sim, explanar um pouco sobre a importância do combate ao trabalho análogo

ao de escravo. Empregadores devem ser incentivados a promover uma cultura de respeito pelos direitos humanos e laborais nas suas empresas. Isto inclui a criação de políticas internas que enfatizem a dignidade, a igualdade e a justiça no local de trabalho. Deste modo, os empregadores devem ter acesso a recursos como guias, manuais e pontos de contato onde possam procurar aconselhamento sobre questões laborais e de direitos humanos.

A educação e a formação dos empregadores, possibilitam que estes desempenhem um papel importante na prevenção de violações dos direitos trabalhistas, permitindo-lhes agir de forma ética e legal, ajudando a criar um ambiente de trabalho mais justo, seguro e digno para seus colaboradores e por consequência, promoverem mudanças substanciais na sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, André Luiz Paes. *CLT e Súmulas do TST comentadas*. 20 ed. RIDEEL. São Paulo, 2019.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 set. 2023.

_____. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução 179 de 26 de julho de 2017. Regulamenta o § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/1985, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a tomada do compromisso de ajustamento de conduta. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o-179.pdf>. Acesso em: 22 set. 2023.

_____. Trabalho Escravo. O que é o trabalho escravo contemporâneo? CNMP. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/conatetrap/trabalho-escravo#:~:text=A%20gravidade%20da%20ofensa%20causada%20%C3%A0%20dignidade%20do,de%20indeniza%C3%A7%C3%A3o%20por%20dano%20moral%20ocasionado%20%C3%A0%20coletividade>. Acesso em: 10 out. 2023.

_____. Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Institui o Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 24 set. 2023.

_____. Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943. Institui a Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452. Acesso em: 24 nov. 2022.

_____. Lei nº 7.347 de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17347orig.htm. Acesso em: 25 set. 2023.

_____. Lei nº 7.998 de 11 de janeiro de 1990. Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/17998.htm. Acesso em: 24 set. 2023.

_____. Ministério do Trabalho e Emprego. Manual de combate ao trabalho em condições análogas às de escravo. Brasília: MTE, 2011.

_____. Ministério Público do Trabalho. Resolução 69 de 12 de dezembro de 2007. Disciplina, no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a instauração e tramitação do inquérito civil, conforme artigo 16 da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007,

do Conselho Nacional do Ministério Público. Brasília: MPT, 2007.

_____. Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Portal de Inspeção do Trabalho. 2022. Disponível em: <https://sit.trabalho.gov.br/radar/>. Acesso em: 26 set. 2023.

_____. Tribunal Superior do Trabalho. A Justiça do Trabalho como Justiça Social. TST. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/justica-social#:~:text=A%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Internacional%20do%20Trabalho,riqueza%20que%20ajudou%20a%20gerar..> Acesso em: 24 set. 2023.

BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. *Curso de Direito Processual do Trabalho*. 18 ed. SaraivaJur. São Paulo, 2020.

CARVALHO, Nordison Gonçalves de. *Assédio Moral na Relação de Trabalho*. RIDEEL. São Paulo, 2009.

MARQUES, Maria. Trabalho análogo ao escravo. Youtube, 13/05/2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NN7hrnPfAi8>. Acesso em: 24 set. 2023.

MARTINEZ, Luciano. *Curso de Direito do Trabalho*. 10 ed. SaraivaJur. São Paulo, 2019.

MIRAGLIA, Livia Mendes Moreira. *Trabalho escravo contemporâneo: Conceituação à luz do princípio da dignidade da pessoa humana*. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) - Faculdade de Direito, PUC/MG. Belo Horizonte, 2008.

OLIVEIRA, Diego Marcel de. O TAC como instrumento de negociação nos inquéritos sobre denúncia de trabalho escravo. Jus.com.br. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/74004/o-tac-como-instrumento-de-negociacao-nos-inqueritos-sobre-denuncia-de-trabalho-escravo>. Acesso em: 6 out. 2023.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção 29 – Trabalho forçado ou obrigatório. Aprovada na 14ª reunião da Conferência Internacional do

Trabalho (Genebra – 1930), entrou em vigor no plano internacional em 01.05.32.

Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235021/lang-pt/index.htm. Acesso em: 24 set. 2023.

_____. Convenção 105 – Abolição do trabalho forçado. Aprovada na 40ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra – 1957), entrou em vigor no plano internacional em 17.1.59. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_235195/lang-pt/index.htm. Acesso em: 24 set. 2023.

_____. Convenção 155 – Segurança e Saúde dos Trabalhadores. Aprovada na 67ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra – 1981), entrou em vigor no plano internacional em 11.8.83. Disponível em: https://www.ilo.org/brasil/convencoes/WCMS_236163/lang-pt/index.htm. Acesso em: 24 set. 2023.

PAMPLONA FILHO, Rodolfo; SOUZA, Tercio Roberto P. *Curso de Direito Processual do Trabalho*. Editora Saraiva, 2020.

PRAZERES, Írley Aparecida Correia. *Manual de Direito do Trabalho*. RIDEEL. São Paulo, 2018.

SANTOS, Enoque Ribeiro dos. *Curso de Direito Processual do Trabalho*. 4 ed. Atlas. São Paulo, 2020.

SANTOS, Gustavo Abrahão dos. As normativas internacionais e nacionais no combate ao trabalho análogo ao de escravo no Brasil: Resgate dos trabalhadores à dignidade humana. Revista de direito do trabalho e seguridade social, São Paulo, v. 47, n. 215, p. 139-172, jan./fev. 2021. Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/handle/20.500.12178/182086>.

SAKAMOTO, Leonardo. *Escravidão Contemporânea*. Contexto, 2020. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Leitor/Publicacao/181944/pdf/o?code=E6PYTO4fDGmgTHaJS73EI3FI/+GKJoXVvk3WKW9E6Ds5>

nba5/OCO+sVBabmRygDrd3kDBv1uTUFQ1a
9CNL4ixTg==. Acesso em: 16 fev. 2023.

SOUZA E SILVA, Thiago Pedro.

Trabalho em condições análogas a de escravo
no Brasil e mecanismos de combate.

Monografia Brasil Escola. Disponível em:

[https://monografias.brasilecola.uol.com.br/
direito/trabalho-em-condicoes-analogas-a-
de-escravos-no-brasil-e-os-mecanismos-de-
combate.htm](https://monografias.brasilecola.uol.com.br/direito/trabalho-em-condicoes-analogas-a-de-escravos-no-brasil-e-os-mecanismos-de-combate.htm). Acesso em: 10 out. 2023.

TESTA, Marcelo; CALDAS, Ricardo

Melito. *Legislação Ambiental e do
Trabalhador*. 2 ed. Pearson, São Paulo, 2019.